

ORCID of the Journal: <https://orcid.org/0009-0000-0723-9485>

DOI Number of the Paper: <https://zenodo.org/records/13150546>

Edition Link: [Journal of Academic Research for Humanities JARH, 4\(3\) Jul-Sep 2024](https://jar.bwo-researches.com/index.php/jarh/article/view/456)

Link of the Paper: <https://jar.bwo-researches.com/index.php/jarh/article/view/456>

HJRS Link: [Journal of Academic Research for Humanities JARH \(HEC-Recognized for 2023-2024\)](https://jar.bwo-researches.com/index.php/jarh/article/view/456)

استخراج واستنباط احکام میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا اسلوب و منہج (بذل المجهود کا اختصاصی مطالعہ)

MAULANA KHALIL AHMAD SAHARANPURI'S METHODOLOGY IN EXTRACTING AND DERIVING RULINGS: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF BAZLULALMAJHOOD

Author 1:	HAFIZ ZAFAR IQBAL, PhD Scholar, National University of Modern Languages, Islamabad, Department of Islamic Thought and Culture, Email: hafizzafarawan@gmail.com
Corresponding & Co-Author 2:	DR.NOOR HAYAT KHAN, Associate Professor, National University of Modern Languages, Islamabad, Department of Islamic Thought and Culture, Email: nhayat@numl.edu.pk

Paper Information

Citation of the paper:

Iqbal. H. Z., & Khan. N. H., (2024). Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri's Methodology In Extracting And Deriving Rulings: A Comprehensive Analysis Of Bazlulalmajhood. in *Journal of Academic Research for Humanities*, 4(3), 118–128.

Subject Areas for JARH:

- 1 Social Science
- 2 Islamic Studies

Timeline of the Paper at JARH:

Received on: 01-05-2024
Reviews Completed on: 10-07-2024
Accepted on: 27-07-2024
Online on: 30-07-2024

License:

[Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Recognized for BWO-R:

Published by BWO Researches INTL.:

DOI Image of the paper:

Abstract

QR Code for the Paper:

Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri's 1825 (methodological approach in extracting and deriving rulings stands as a testament to his scholarly depth and meticulousness. Maulana Saharanpuri's scholarly journey navigated the realms of Hadith, Fiqh, and Uslu al-Fiqh having a profound impact on Islamic jurisprudence. This research paper explores Saharanpuri's distinctive methodology, characterized by a unique traditional scholarship and critical analysis. Noteworthy is his dedication to teaching and emphasis on the Sunan Abi Dawood, evidence of his scholarly rigour and commitment of particular interest is Saharanpuri's quest for a comprehensive commentary, spanning over a decade, showcasing his relentless scholarly excellence. Furthermore, his adeptness in Fiqh earned him recognition among simultaneous scholars, who sought his counsel on various jurisprudential matters. Saharanpuri's approach is his nuanced handling of evidentiary sources. While he often relies on Hadith to establish the Hanafi school of thought, he also draws from the principles of jurist Saharanpuri's Methodology in Extracting and Deriving Rulings. In the field of jurisprudence (Fiqh) as well, your scholarly diligence was acknowledged by all contemporary scholars. Various scholars have sought your opinion on different legal issues. Under your supervision, the institution's fatwa department was managed and operated. There were four volumes comprising four thousand fatwas, most of which were written by your blessed hands, or were written under your guidance, or were authenticated by you. During the explanation of hadiths, Maulana Saharanpuri elaborates on jurisprudential issues with considerable detail. He vigorously defends the Hanafi school of thought vigorously, presenting both rational and textual evidence in its support.

Keywords: Jurisprudence, significance, extract, Hadith, and Saharanpuri.

تعارف

مولانا خلیل احمد سہارنپوری ایک حنفی المذہب دیوبندی عالم ہیں۔ آپ نے مذہب حنفی کے اصول و فروع اور قواعد کا نہایت گہرائی سے نہ صرف مطالعہ کیا ہے، بلکہ ان کو یہ تمام اصول و فروع ازبرد بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حنفی مذہب کے مطابق استخراج و استنباط احکام میں آپ ید طولی رکھتے ہیں۔ ان اصول کو قرآن مجید، سنت رسول ﷺ اور فقہائے احناف کے استدلالات کی روشنی میں کیسے اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ دیگر فقہاء خاص کر فقہائے شوافع کے استدلالات کے ساتھ اس کا تقابل اور تطابق کیسے بن سکتا ہے؟ اس سلسلے میں سہارنپوری کے اسلوب و منہج کے بیان پر مشتمل اردو زبان میں یہ مقالہ ایک اہم دستاویز ہے۔

سوالات تحقیق

- i. استخراج اور استنباط احکام میں سہارنپوری کا منہج و اسلوب کیا ہے؟
- ii. فقہی مسائل کو زیر بحث لاتے ہوئے دیگر فقہاء اور علماء کے آراء کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
- iii. اختلاف کو رفع کرتے ہوئے مصادر اصلیہ کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں؟

مقاصد تحقیق

- i. دیگر کتب حدیث کی طرح بذل الجہود کی اہمیت کے پیش نظر اس کی مطالعہ کی طرف توجہ مبذول کرانا
- ii. کتب حدیث کے اسالیب و مناجیح میں سہارنپوری کی انفرادیت کو اجاگر کرنا
- iii. مشرکات اور مختلفات کو اجاگر کرتے ہوئے علمی توسع کو فروغ دینا
- iv. حنفی مذہب کی دلائل، اس کی گہرائی اور موزونیت کو اجاگر کرنا

خلیل احمد سہارنپوری: تعارف اور علمی سفر

آپ کا نام خلیل احمد، کنیت ابو ابراہیم، نسبت سہارنپوری اور انبیٹھوی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول ﷺ حضرت ابو ایوب انصاری سے جاملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت صفر کے آخر میں 1269ھ بمطابق دسمبر 1852ء اپنے ننھیالی قصبہ نانوتہ ضلع سہارن پور میں ہوئی۔ والدہ کا نام بی بی مبارک النساء تھا۔ ان کے شوہر کسی ریاست میں ملازم تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے میکے میں مقیم تھیں۔ آپ جڑواں پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے بھائی کی پیدائش ہوئی جو کہ تھوڑی دیر بعد فوت ہو گئے (عاشق الہی، 445)۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا مولانا مملوک علیؒ سے شروع کی۔ انہوں نے ان کو ابتدائی قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ قرآن مجید کو بہت جلدی ناظرہ سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اردو اور فارسی کی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کرنا شروع کی۔ عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا انصاری سے حاصل کی۔ پھر آپ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی ایام میں وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے اپنے ماموں جان مولانا محمد یعقوب سے فیض حاصل کیا۔ 1283ء میں

مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی ابتداء ہوئی، تو آپ مدرسہ مظاہر علوم تشریف لے آئے۔ یہاں مدرسہ سہارنپور کے استاذ مولانا محمد مظہر کے شاگرد بنے حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور تفسیر کا علم حاصل کرنے کا شرف ان سے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ منطق و فلسفہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ نے انیس سال کی عمر میں درس نظامی کی تکمیل کر لی۔ اس کے بعد عربی ادب میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے لیے لاہور کا رخ کیا، جہاں مولانا فیاض الحسن سے عربی ادب میں مہارت حاصل کی (عاشق الہی، 445)۔ علاوہ ازیں آپ کو دیگر علوم، علم المعانی، علم الکلام، ہیئت، ادب، فلسفہ، منطق، ریاضی، عروض، صرف و نحو وغیرہ میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔

حدیث و فقہ میں مہارت

حدیث و فقہ کیساتھ آپ کا خصوصی لگاؤ تھا۔ زمانہ طالب علمی میں بھی آپ کی طبیعت حدیث و فقہ کے اسباق سے بہت خوش رہتی تھی۔ 1314ھ میں جب آپ مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لائے، تو آپ کو پڑھانے کے لیے حدیث کے اسباق دیے گئے۔ آپ حدیث کے اسباق میں سے خاص کر سنن ابی داؤد کے سبق کو بہت اہمیت دیتے اور بڑی محنت و اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے سنن ابی داؤد کے بعض مقامات اتنے مشکل ہیں کہ ماہر فن کے لیے بھی ان کا حل کافی مشکل ہے۔ نیز سنن ابی داؤد نے ابواب فقہیہ کو بھی جمع کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب سنن محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی۔ اس کتاب پر کوئی ایسی مستند شرح بھی نہیں لکھی گئی، جو اس کے حل میں مدد و معاون ثابت ہو۔ عون المعبود اور غایۃ المقصود اس کی شروحات میں سے ہیں، تاہم اس کے مصنفین نے مقلدین ائمہ اور خاص کر امام اعظم ابو حنیفہؒ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے علمی کام کو خطا پر محمول کیا ہے (عاشق الہی، 445)۔

بذل الجہود شرح سنن ابی داؤد کے لکھنے کا عزم

زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کے دل میں یہ احساس تھا کہ سنن ابی داؤد کی ایک جامع شرح لکھی جائے، مگر یہ کام غیر معمولی تھا۔ آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے تین دفعہ ہمت کی اور کام کو شروع کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی اور جو کچھ تھوڑا بہت لکھا تھا وہ بھی دیگر کاغذات میں گم ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ مسودہ کاغذات میں ملا تو نئے جذبے کے ساتھ اس کام کا آغاز 3 ربیع الاول 1335ھ کو چوتھی بار کیا اور کتابت کی ذمہ داری مولانا زکریا کے سپرد کی، کیونکہ آپ رعشہ کی وجہ سے کتابت نہیں کر سکتے تھے۔ مولانا زکریا نے ساتھ ساتھ حوالہ جات کی تلاش کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ 9 مہینے میں ابی داؤد شریف کا صرف ایک پارہ ہی مکمل ہوا۔ چند ماہ مولانا شمس الحکمو کتابت کے فرائض سونپے، لیکن بعد میں پھر کتابت کے فرائض مولانا زکریا کے ہی سپرد کر دیے گئے۔ ابتدا میں صرف اس کا ایک پارہ ہی مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کا مقصد طلباء کو کتاب کا طرز اور طریقہ

رحلت دارالبتقاء

حرم مدنی سے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے، کہ دوبارہ درد محسوس کیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ چار نمازیں حرم میں ادا نہ کر سکے۔ عصر کے وقت آپ کو تکلیف بہت زیادہ تھی، لہذا چار رکعت آپ نے بڑی مشکل سے ادا فرمائی۔ تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ چوبیس گھنٹے (دن رات) آپ نے بے ہوشی میں گزارے اور 16 ربیع الثانی تیرا سو چھپالیس ہجری اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیے گئے (عاشق الہی، 445)۔

استخراج واستنباط احکام میں مولانا سہارنپوری کا بذل الجہود میں منہج و اسلوب

اللہ تعالیٰ کی شریعت کو انسان جب اپنے روزمرہ کے معاملات پر منطبق کرتا ہے، تو اپنی پوری زندگی، (انفرادی ہو یا اجتماعی)، ہر اعتبار سے شریعت کے مطابق استوار کرنا ہوگی۔ اس کے لیے قرآن مجید کی ہدایات اور حدیث رسول ﷺ سے جزوی احکام و مسائل دریافت کرنے پڑیں گے۔ شریعت کے ہر حکم پر غور کر کے جزوی احکام کو مرتب کرنا پڑے گا۔ روزمرہ کے معاملات پر احکام شریعت کا اطلاق اسی وقت ممکن ہوگا، جب اس کام کا بیڑا اٹھانے والا گہری فہم و بصیرت سے کام لینے والا ہوگا۔ چاہے تو خود اس فہم و بصیرت کی صلاحیت حاصل کر لے یا دیگر اہل علم کی فہم و بصیرت پر اعتماد کر کے مطلوبہ علمی صلاحیت پیدا کرے۔ لہذا ہر وہ فرد جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ یہی طریقہ کار اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ اسی عمل اور طریقہ کار کا نام فقہ ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کی نصوص کو روزمرہ پیش آنے والے واقعات اور حقائق پر منطبق کرنا اور ان کے تفصیلی احکام کو مرتب کرنا اور مرتب کر کے ان کے مطابق زندگی کو سنوارنا، اس پورے عمل کا نام فقہ ہے۔ یہ سارا عمل ایک لمحے کے لیے بھی قرآن و سنت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ ہی اس پورے عمل کی روح ہیں۔ اس روح کے مطابق ظاہری اور عملی نتائج سے متعلق ہدایات فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فقہ کی اس اہمیت کے پیش نظر محدثین نے "سنن" کے نام سے احادیث کے مجموعے تیار کیے تاکہ قرآن و سنت کے احکام کو عملی جامہ پہنایا جاسکے، جس کا نام فقہ ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر شارحین حدیث نے بھی اپنی شروحات میں مسائل فقہیہ پر سیر حاصل بخشش کی ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ انہی شارحین میں شامل ہیں، جنہوں نے تشریح احادیث کے دوران فقہی مسائل کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ فقہائے احناف اور مذہب حنفی کے عقلی و نقلی دلائل پیش کر کے دفاع کیا ہے۔ احادیث سے استخراج و استنباط احکام میں سہارنپوریؒ کے اسلوب و منہج کے تذکرے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا مفہوم جان لیا جائے۔

سمجھانا تھا، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ربیع الاول 1335ھ سے لیکر 21 شعبان 1345ھ تک تقریباً دس سال پانچ ماہ اور دس دن میں اس کی تکمیل ہوئی۔ یہ دو ہزار صفحات اور پانچ جلدوں پر مشتمل تھی (عاشق الہی، 445)۔

فقہ میں مجتہدانہ استعداد

فقہ میں بھی آپ کی مجتہدانہ استعداد تمام معاصر علماء میں مسلم تھی۔ مختلف فیہ مسائل میں معاصر علماء آپ سے رائے لیتے تھے۔ مدرسہ میں قائم دارالافتاء کا انتظام و انصرام آپ کی زیر نگرانی تھا۔ چار ہزار فتاویٰ جات پر مشتمل چار جلدیں وہ تھی، جن میں اکثر فتاویٰ جات آپ کے لکھے ہوئے تھے یا آپ نے لکھوائے تھے یا آپ کے تصدیق کنندہ تھے (عاشق الہی، 445)۔

بدائع الصنائع کے مطالعے کا اہتمام

آپ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع (علامہ کاسانی، 1191ء) کے مطالعے کا اہتمام فرماتے تھے۔ دوران مطالعہ صاحب کتاب کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کہتے یہ بندہ بہت بڑا فقیہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو فقہ کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ مولانا نظیر احمد عثمانی (1892ء - 1974ء) نے آپ سے دریافت کیا، فقہ سے مناسبت کیسے پیدا کی جاسکتی ہے، تو آپ نے فرمایا مفتیان کرام کا یہ طریقہ غلط ہے کہ وہ اس وقت کتاب کو دیکھتے ہیں، جب ان کو مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے۔ اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ فقہ سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے شامی (علاء الدین: 1244ھ) اور بدائع الصنائع کو مسلسل مطالعے میں رکھنا ضروری ہے (عاشق الہی، 445)۔

اختلافی مسائل میں احتیاط

ایک دفعہ ایک بچہ جس کی عمر چودہ سال تھی، اس کے تراویح میں قرآن سننے کا مسئلہ درپیش آیا۔ بعض علماء نے کہا کہ نماز تراویح کے لیے بچے کی امامت میں نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو حضرت سہارنپوریؒ نے فرمایا جب اکثر کبار علماء کرام کے نزدیک جائز نہیں تو اتنی مہتمم بالشان عبادت جو سال کے بعد پڑھنا ہوتی ہے، اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ راجح قول یہ عمل کیا جائے اور چودہ سال کے بچے کے پیچھے نماز تراویح نہ پڑھی جائے۔ (عاشق الہی، 445)۔

فن مناظرہ میں مہارت

مولانا سہارنپوریؒ کا مزاج خود مناظرانہ نہیں تھا، تاہم جب کسی کی طرف سے چیلنج آجاتا، تو اس کو قبول کرتے اور دلائل کی دنیا میں ان کو جواب کر دیتے تھے۔ آپ کی اکثر کتابوں کی وجہ تالیف وہ مناظرے یا وہ اعتراضات ہیں، جو مخالفین احناف کی طرف سے کیے گئے اور آپ نے کتابوں کی صورت میں ان کا جواب دیا (عاشق الہی، 445)۔

فقہ کا لغوی معنی و مفہوم

فقہ لغت میں انتہائی بصیرت اور گہری فہم کو کہتے ہیں، جیسا کہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں: "فقہ اصل میں گہری فہم و بصیرت کو کہتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے: فلاں شخص کو دین میں گہری بصیرت دی گئی ہے، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے: فلاں شخص میری بات کی گہرائی کو سمجھ گیا (ابن منظور، 13/522)۔ اسی طرح محکم مقابیس اللغۃ میں ہے۔ (فقہ) یدل علیٰ اذراک الشیء والعلم بہ۔ تقول: فقہت الحدیث آفہمہ۔ وکل علم شیء فہو فقہ" (ابن فارس، 1399ھ، 4/442)۔ فقہ کا مادہ (ف ق ہ) آتا ہے، کسی چیز کے مکمل اور اک اور واقفیت کا نام ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے: میں نے حدیث کو بصیرت کے ساتھ سمجھ لیا اور ہر شیء کے مکمل علم کو بھی فقہ کہتے ہیں۔

فقہ کی اصطلاحی تعریف:

مجمّ لختۃ الفقہاء میں اس کی تعریف یوں ذکر کی گئی ہے: ملکہ یستطیع بها الانسان اذراک مقاصد الشریعة واستنباط الاحکام العملیۃ من اولیٰھا التفسیریۃ" (ابن فارس، 4/442)۔ ایسا ملکہ، جس کے ذریعے انسان مقاصد شریعت کا ادراک حاصل کر لیتا ہے اور تفصیلی دلائل سے عملی احکام کا استنباط کرتا ہے۔ علامہ شوکانی نے فقہ کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ "العلم باحکام الشرعیۃ عناد لتھا التفسیریۃ باستدلال" (الشوکانی، 99/13)۔ احکام شرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے حاصل کیا جائے فقہ کہلاتا ہے۔

مذہب حنفی کے ثبوت کا طریقہ کار

مولانا سہارنپوری کبھی کبھی حدیث کے ظاہر سے ہی احناف کے مذہب کو ثابت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں فقہائے کرام کے مسلمہ قواعد سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب الطہارۃ کے باب کراہیۃ استقبال القبۃ عند قضاء الحاجۃ میں اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ (إِنَّمَا أَنَا كُفْرٌ مِّثْلُ آبَائِهِ لَوْلَا رُحْمَتُهُمْ عَلَيَّ، إِذْ أَنَسْتُ الْغَائِظَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَأَمْرٌ بِثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ، وَنَحَىٰ عَنِ الرُّؤُثِ، وَالرِّبَةِ، وَنَحَىٰ أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ. (ابو داؤد، ج 4، ص 8)۔

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تو تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، باپ کی طرح تمہاری تربیت کرتا ہوں، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے، تو اسے چاہیے کہ نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پیٹھے۔ آپ ﷺ نے تین پتھروں سے استنجاء کرنے کا حکم دیا۔ گوبر، ہڈی اور اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے منع کیا۔“

مولانا سہارنپوری نے ایک مختلف فیہ مسئلہ کو بیان کر کے مذہب احناف کو حدیث سے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ ترجمۃ الباب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "استقبال قبلہ سے مراد قبلہ کی طرف چہرے کا ہونا یا اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔

جس طرح نماز کے اندر قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے اس کی تعظیم اور احترام کی خاطر، بالکل اسی طرح قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور وجہ یہاں بھی احترام و حرمت ہے (سہارنپوری، 2006ء)۔

مسئلہ استنجاء بالا حجار: کیا قضائے حاجت کرتے وقت استقبال قبلہ (قبلہ کی طرف منہ کرنا) یا استدبار قبلہ (قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا) جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں مذاہب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مولانا سہارنپوری لکھتے ہیں: واختلف العلماء فی ذلک علی اقوال ومذاهب، قال العینی فی شرح البخاری: ثم اعلم ان حاصل ما للعلماء فی ذلک اربعة مذاهب اُحدھا: المنع المطلق وقد ذکرناہ الثانی: الجواز مطلقا، الثالث: انه لا يجوز الاستقبال فی الابنیۃ والصحراء ويجوز الاستدبار فیہما وهو احدی الروایتین عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ الرابع: انه یحرم الاستقبال والاستدبار فی الصحراء دون البنیان وبہ قال مالک والشافعی واسحاق واحمد فی روایۃ" (سہارنپوری، 181/1)۔

اس حوالے سے فقہائے کرام کے کل چار طرح کے مذاہب ہیں، ان مذاہب کی تفصیل علامہ عینی نے اپنی شرح بخاری میں بیان کی ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں، کہ قضائے حاجت کرتے وقت استقبال و استدبار قبلہ کے حوالے سے کل چار مذاہب ہیں: پہلا مذہب مطلق عدم جواز یعنی ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسرا مذہب مطلق جواز کا ہے، کہ ایسا کرنا بغیر کسی قید اور شرط کے جائز ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ استقبال قبلہ تو ناجائز ہے، چاہے صحراء میں ہو یا گنجان علاقہ میں، جبکہ استدبار جائز ہے اور یہ مذہب امام ابو حنیفہ سے منقول دور وایات میں سے ایک ہے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ استقبال و استدبار صحراء میں تو ناجائز ہے لیکن آبادی میں جائز ہے اور یہی مذہب امام مالک، امام شافعی، اسحاق کا ہے اور امام احمد بن حنبل سے منقول دور وایات میں سے ایک روایت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ استقبال و استدبار قبلہ بالکل ناجائز ہے چاہے صحراء ہو یا گنجان آباد علاقہ ہو۔ اس کی وضاحت سہارنپوری نے اس حدیث کی تشریح میں کی ہے: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تو تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، باپ کی طرح تمہاری تربیت کرتا ہوں، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پیٹھے، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ پتھروں کے ساتھ استنجاء کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، لید و گوبر اور ہڈی سے استنجاء کرنے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے (ابو داؤد، ج 8)۔ حدیث کی تشریح میں سہارنپوری لکھتے ہیں: ”قال العینی: حجّ ابو حنیفۃ رحمہ اللہ بھذا الحدیث علی عدم جواز استقبال القبۃ و استدبارھا بابل والغائط، سواء کان فی الصحراء او فی البنیان اخذ فی ذلک بعموم الحدیث (سہارنپوری، 192/1)۔“

علامہ عینی لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے قضائے حاجت کے دوران استقبال و استدبار قبلہ دونوں کو ممنوع قرار دیا ہے، چاہے صحراء ہو یا گنجان آباد علاقہ (ابوداؤد، ج8) اس کے بعد امام ابو حنیفہ سے منقول ایک اور روایت کا ذکر کرتے ہوئے سہارنپوری لکھتے ہیں: "امام اعظم ابو حنیفہ سے اس سلسلے میں دوسری روایت بھی منقول ہے وہ یہ کہ استدبار قبلہ کی ممانعت تو نہیں ہے البتہ استقبال قبلہ کی اجازت نہیں (سہارنپوری، 192/1)۔"

فقہی منہج استدلال کی ترتیب

بعض اوقات دلائل کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآنی آیت اور بعد میں حدیث درج کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال حکیم بن حزام کی روایت سے ملتی ہے: "آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: خرید و فروخت کرنے والے جب تک مجلس عقد سے جدا نہ ہوں، اس وقت تک اختیار کے ساتھ ہیں۔ اگر دونوں نے بیچ بولا اور صحیح بات ایک دوسرے سے کہہ دی تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر انہوں نے کوئی چیز چھپائی اور جھوٹ بولا، تو اس بیچ سے برکت ختم کر دی جاتی ہے (ابوداؤد، ج3459)۔"

مولانا سہارنپوری نے اس حدیث کی تشریح میں بیچ کے ایک مشہور مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ فقہی مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے منہج یہ اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے امام شافعی کا مذہب ذکر کرتے ہیں اس کے بعد احناف کا۔ اسی طرح دلائل میں بھی امام شافعی کی دلیل کو پہلے ذکر کرتے ہوئے جواب بھی ساتھ ہیڈ کر دیتے ہیں اور آخر میں احناف کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی آیت اس کے بعد حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ لکھتے ہیں: "واختلفت الامم فی ذلک، فقال الامام الشافعی رحمہ اللہ ان البیع لایکون بینہما بعد الایجاب والقبول الا بالتخیر من کل واحد منہما للآخر اذا اختار البیع لزم البیع، وقبل ذلک مادام فی المجلس کل واحد منہما مخیر فی الفسخ، وعند الحنفیة اذا تبايعا وتم الایجاب والقبول من الجانبین لزم البیع والبدیعی الخیار لهما فی الفسخ الا فی صورة خيار الشرط والعیب" بیچ میں خیار کے متعلق ائمہ میں اختلاف ہے (سہارنپوری، 175/11)۔"

قواعد فقہیہ سے استدلال میں منہج و اسلوب

امام ابو حنیفہ کے مذہب اول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فقہاء کے قواعد سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "قال الحلبي فی شرحه الكبير علی المنية: والصحیح الاول، لانه اذا تعارض قوله علیه السلام وفعله روح القول، لان الفعل یتضمن الخصوص والعذر وغير ذلک، وكذلك اذا تعارض الحرم والمباح رجع للحرم" (سہارنپوری، 192/1)۔ علامہ حلبی (التوقی 1043ھ) نے اپنی کتاب الکبیر علی المنية میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذکورہ دونوں مذاہب میں سے راجح مذہب پہلا ہے، یعنی استقبال

واستدبار دونوں کی ممانعت، اس لیے کہ فقہاء کا قاعدہ ہے کہ جب نبی ﷺ کے قول و فعل میں تعارض ہو جائے، تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ فعل رسول ﷺ میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وہ ان کے ساتھ خاص ہو۔ اسی طرح فقہاء کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب محرم اور مباح میں تعارض ہو جائے، تو محرم ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مذکورہ مسئلہ میں بھی نبی کریم ﷺ کے فعل سے توجہ از معلوم ہو رہا ہے، جب کہ قول سے ممانعت، تو تعارض کی صورت میں قول رسول ﷺ کو ترجیح ہوگی۔ (رسول ﷺ، 175/11)۔"

مذہب احناف کے ثبوت میں احادیث کے ساتھ نظائر فقہیہ سے استدلال

بعض اوقات سنن ابو داؤد کی کوئی روایت احناف کے مسلک کے بظاہر خلاف نظر آتی ہے، ایسے مقامات پر مولانا سہارنپوری احناف کے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے سنن ابو داؤد کے ساتھ دیگر کتب احادیث سے روایت نقل کرنے کے ساتھ ساتھ نظائر فقہیہ سے بھی استنباط کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسی جگہ پر مخالف کا مذہب پہلے ذکر کرتے ہیں اور احناف کا مسلک آخر میں ذکر کرتے ہیں۔

اختلافی مسئلہ کو بیان کرنے کا طریقہ کار

فقہائے کرام میں بحث چلی ہے کہ استنباط کرنے کے لیے ڈھیلوں یا پتھروں کی کوئی خاص تعداد مقرر ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ استنباط کے لیے ڈھیلے یا پتھر کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں، بلکہ اصل مقصود نجاست کو زائل کرنا ہے، چاہے وہ ایک ڈھیلہ ہو یا دو یا تین یا اس سے زیادہ۔ جب کہ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ استنباط کے لیے تین ڈھیلوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف کو ذکر کرتے ہوئے مولانا سہارنپوری لکھتے ہیں: "اختلف العلماء فی هذه المسئلة، قال الشوكاني فی النیل: قد ذهب الشافعي و احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه و ابو ثور الى وجوب الاستنباط وانما يجب ان يكون بثلاثة اجار او ثلاث مسحات و اذا استنجى للقبيل والدرر و جب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات قالوا: والا فضل ان يكون بست اجار فان اقتصر على حجر واحد ه ستة احرف اجزاء، و ذهب مالك و داؤد الى ان الواجب الاغتاء فان حصل بحجر اجزاء، وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي، و ذهب العترة و ابو حنيفة الى انه ليس بواجب" (سہارنپوری، 152/11)۔"

اس مسئلہ میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور کا مذہب یہ ہے کہ استنباط کرنا واجب ہے، اور تین ڈھیلوں کا ہونا بھی واجب ہے، یا تین دفعہ استنباط کرنا۔ لہذا اگر قبل اور در دونوں کا استنباط کرنا ہو تو چھ دفعہ کرنا چاہیے، تین دفعہ قبل کے لیے اور تین دفعہ در کے لیے، لیکن افضل یہ ہے کہ چھ ڈھیلے ہوں، البتہ ایک ڈھیلے یا پتھر سے بھی کام چلایا جاسکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس پتھر کے چھ کونوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام مالک اور داؤد

ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ اصل مقصود توصفائی محل ہے، اگرچہ وہ ایک پتھر سے ہی حاصل ہو جائے، تو جائز ہے، جو بعض شوافع کی بھی رائے ہے، جب کہ اہل بیت اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ استنجاء کے لیے ڈھیلوں یا پتھروں کی خاص مقدار واجب نہیں ہے۔

مذکورہ مسئلہ کو جس حدیث کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے وہ حدیث بظاہر احناف کے مسلک کے خلاف نظر آتی ہے "حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ تمہارے نبی ﷺ تو تمہیں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ بول و براز کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: جی ہاں، ہمیں تو ہمارے نبی ﷺ نے قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور تین ڈھیلوں سے کم اور ہڈی اور لید سے استنجاء کرنے سے بھی منع فرمایا ہے" (ابوداؤد، ح 77)۔

اس حدیث مبارکہ کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استنجاء کے لئے کم سے کم تین ڈھیلوں کا ہونا ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں سہارنپوری لکھتے ہیں: فالخصی الذی ورد فی هذا الحدیث عند الحنفیة محمول علی أن فی غالب الأحوال لا تحصل التقیة الا بها، وأما اذا حصلت التقیة باقل منها، أو كانت الحالة انه لم يتلخ الخلل بالنجاسة، ولا يحتاج إلی الاستنجاء كما يشاهد فی بعض الأحيان، فحينئذ لو استقی علی حجرین او حجر اول يستنج اصراف الظاهر انه لا یکره ذلک " (سہارنپوری، 1/186)۔

احناف کے نزدیک مذکورہ حدیث میں تین ڈھیلوں سے کم کی ممانعت اس حالت پر محمول ہے، جس میں انسان کو تین سے کم میں محل کی صفائی کی تشریح نہ ہو سکے۔ اگر محل کی تشریح تین سے کم میں ہو جائے یا نجاست محل کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، تو اس صورت میں استنجاء کے لیے تین ڈھیلوں کی ضرورت نہیں، جیسا کہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی شخص ایک یا دو ڈھیلوں پر اکتفاء کر لے یا استنجاء ہی نہ کرے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔

فقہی نظائر سے استدلال

بعض اوقات سہارنپوری کسی مسئلہ میں مخالفین کے فقہی نظائر سے اپنے مذہب کے ثبوت کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، جیسا کہ اس مسئلہ استنجاء میں تین عدد پتھر۔ اس مسئلہ میں فریق مقابل شوافع کا ہے، اس لیے سہارنپوری نے احناف کے مذہب کے ثبوت اور ترجیح کے لیے فقہ شافعی سے ایک نظیر پیش کی ہے۔ سہارنپوری لکھتے ہیں "و نظیر قولنا فی عدم وجوب التلیث قول الشافعی فی غسل الطیب عن الحرم فانه قال فی رجل جاءه وعلیه جرة متضمیة بطیب: اما الطیب الذی بک فاعلمه ثلاث مرات، قال النووی: انما امر بالثلاث مبانة فی ازالة لونه وریحه والواجب الازالة فان حصلت بمرّة واحدة ولم تجب الزیادة" (سہارنپوری، 1/186)۔

ہمارے پاس تین ڈھیلوں کے استعمال کے عدم وجوب کی نظیر خود اصحاب شوافع کا وہ قول ہے جو اس مسئلہ میں پیش کیا گیا ہے، جس میں ہے کہ اگر کوئی محرم خوشبو سے رنگا ہو الباس پہن لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں اصحاب شوافع ایک حدیث کو پیش کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں، کہ رسول ﷺ کے پاس ایک محرم شخص آیا، جس نے خوشبو سے رنگا ہوا جبہ پہن رکھا تھا، تو آپ ﷺ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس خوشبو کو تین مرتبہ دھو ڈالو۔ امام نووی اس کی شرح حدیث میں لکھتے ہیں کہ اس شخص کو تین مرتبہ دھونے کا حکم بطور مبالغہ کے دیا گیا ہے، تاکہ اس خوشبو کا رنگ اور اثر زائل ہو جائے، کیونکہ واجب تو اس کا ازالہ ہے۔ اگر وہ پہلی مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر بھی کافی ہے، اس صورت میں تین مرتبہ دھونا واجب نہیں رہے گا۔ اس نظیر کو پیش کرنے سے مولانا سہارنپوری کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ اس قسم کی احادیث میں جہاں کوئی خاص عدد ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے مقصود وہ عدد نہیں ہوتا بلکہ مبالغہ مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ مذکورہ مثال میں اصحاب شوافع نے خود مراد لیا ہے۔ بالکل اسی طرح مسئلہ مختلف فیہ میں بھی تین عدد کا جو ذکر ہے، اس سے مقصود محل نجاست کی صفائی کا یقین ہے، جو عام طور پر تین ڈھیلوں کے استعمال سے عموماً ہو جاتا ہے۔

حدیث کے ساتھ علامہ عینی کی استدلال سے مذہب احناف کی تائید

مسئلہ مذکورہ کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے مولانا سہارنپوری نے علامہ عینی کی استدلال کو احناف کی رائے کی ترجیح بطور تائید پیش کیا کیا ہے، سہارنپوری لکھتے ہیں: "وقد اشبع الکلام فی هذه المسئلة العلامة العینی فی شرحه علی البخاری ذیل حدیث اخرجه البخاری عن عبد اللہ بن مسعود، یقول: قال النبی ﷺ الغائط فامرني ان آتیه بخلابة آخار فوجدت حجرین والتمست الثالثة فلم اجدها فاخذت رؤیة، فأخذت الحجرین وألقى الرؤیة، وقال: حی ربّی! " (سہارنپوری، 1/186)۔

اس مسئلہ پر سب سے زیادہ سیر حاصل بحث احناف میں سے علامہ عینی نے شرح بخاری میں حدیث مذکور کے ضمن میں کی ہے جو حضرت عبد اللہ بن مسعود سے منقول ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبیا کریم ﷺ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، مجھے تین پتھروں کے لانے کا حکم دیا۔ مجھے دو پتھر تو مل گئے، لیکن تیسرا نہ مل سکا۔ تیسرے کی جگہ میں نے لید کو اٹھالیا اور حاضر خدمت ہوا، تو نبیا کریم ﷺ نے دو پتھروں کو لے لیا اور لید کو چھبیک دیا اور فرمایا کہ یہ تو ناپاک چیز ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ علامہ خطابی نے سنن ابی داؤد کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے تین پتھروں سے استنجاء کو واجب قرار دیا ہے۔ تاہم سہارنپوری نے اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا اور جو ابابا کہ دیا کہ تین کے عدد کی تعیین صرف احتیاط پر مبنی ہے، کیونکہ ایک یا دو پتھروں سے عام طور پر صفائی اور دل کی تشریح نہیں ہوتی۔ اس لیے تین کا عدد ذکر کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے

استنباء کیا، لیکن تین پتھروں سے بھی اسے صفائی حاصل نہ ہو سکی، تو وہ چار پانچ اور اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے، ایسے شخص کو متروک الحدیث نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اگر کوئی ایسے پتھر سے استنباء کرے، جس کے تین کونے ہوں تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔

عدد کے تعیین پر شوافع کا اشکال اور احناف کا تطبیقی طرز استدلال

عدد کے معاملے میں اصحاب شوافع کا ایک اشکال ہے، کہ مذکورہ حدیث میں تین کا عدد احناف احتیاط پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ عدت کے مسئلہ میں جب قروء کا لفظ آتا ہے، تو وہاں احناف تین کا عدد ہی مراد لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں احتیاط اور مبالغہ کیوں مراد نہیں لیتے؟۔ علامہ عینی دونوں جگہ عدد میں تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عدت میں تین کا عدد منصوص علیہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس عدد کا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے اور اس کے معارض کوئی اور نص موجود بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس مسئلہ مذکورہ مختلف فیہ میں اس کے خلاف نص موجود ہے، جو کہ خود سنن ابوداؤد میں ذکر ہے: ”جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا اور جس نے نہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں“ و من استنجر فلیوتر، من فعل فقد آحسن، و من لا فلا حرج“ (ابوداؤد، ج 35)۔

تاہم مخالفین نے پیش کردہ حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جس کے بارے میں سہارنپوری لکھتے ہیں: ”قال الشوکانی اخرجہ ابن حبان والحاکم والبیہقی و مدارہ علی سعید الخیرانی المحصی وفیہ اختلاف، وقیل انہ صحابی قال الحافظ: ولا یصح والراوی عنہ حصین الخیرانی وهو مجهول وقال ابو زرعة: شیخ، وذكر ابن حبان فی الثقات وذكره الدار قطنی الاختلاف فیہ فی العلل“ (سہارنپوری، ج 1/186)۔

علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس کا مدار ابو سعید الخیرانی المحصی پر ہے، جس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صحابی تھے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ان سے روایت کرنے والے حصین الخیرانی ہے، جو مجہول ہیں۔ امام ابو زرعة (المتوفی 264ھ) کہتے ہیں وہ تو ”شیخ“ تھے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، لیکن امام دارقطنی (المتوفی 385ھ) نے کتاب العلل میں ان کے بارے میں اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اب چونکہ مذکورہ روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اس لیے ضروری تھا، کہ کوئی حدیث پیش کی جاتی۔ اس لیے سہارنپوری نے ایک اور حدیث پیش کرنے کے ساتھ علامہ شوکانی کا تبصرہ بھی ذکر کیا ہے، جو درج ذیل ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں سہارنپوری احناف کے مسلک کے تائید میں سنن ابوداؤد کی ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”قلت: والیضامیل علی ذلک ما اخرجہ ابوداؤد فی باب الاستنباء بالا حجار عن عائشة رضی اللہ عنہا، إن رسول اللہ ﷺ

قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثاً أجاراً يستطيب بهن، فإنها تُجزي عنه"۔ قال الشوکانی روی احمد والنسائی و ابوداؤد والدارقطنی، وقال اسنادہ صحیح حسن" (ابوداؤد، ج 40)۔

مذہب احناف کا ثبوت اس روایت سے بھی ہوتا ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے وقت اپنے ساتھ تین پتھر لے کر جانا چاہیے، تاکہ ان سے استنباء کیا جاسکے، کیونکہ تین پتھر اسے کافی ہو جائیں گے۔ حدیث کی سند بھی صحیح حسن ہے۔ لہذا مذکورہ بالا حدیث مذہب احناف کے ثبوت اور اس کی حکمت کو ذکر کیا گیا ہے، جو ایک قوی دلیل ہے، جسے امام ابو حنیفہؒ نے مسئلہ مختلف فیہ میں اختیار کیا ہے، کیونکہ اگر تین کا عدد ہی واجب ہوتا، تو وہ شخص بھی تارک الحدیث سمجھا جاتا، جو ایسے پتھر سے استنباء کرے، جس کے تین کونے ہوں، حالانکہ اس کے جواز کے شوافع قائل ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ شوافع کے نزدیک بھی تین پتھروں کے ساتھ استنباء کرنا واجب نہیں۔ اس بحث سے ایک طرف جہاں مذہب احناف احادیث کی رو سے ثابت ہوتا ہے تو وہیں سہارنپوری کی حدیث کے مفید ان میں دقت نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے (سہارنپوری، ج 1/186)۔

تبصرہ:

مولانا سہارنپوری نے تشریح حدیث میں جو منہج اپنایا ہے، وہ فقہاء کے عام طرز کے خلاف ہے، کیونکہ فقہاء سب سے پہلے نقلی دلیل ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد عقلی دلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب ہدایہ اور صاحب بدائع کا منہج ہے، لیکن سہارنپوری نے مذہب احناف کے ثبوت میں جو پہلی دلیل دی ہے، وہ فقہ شافعی سے ایک نظیر پیش کی ہے اور بعد میں علامہ عینی کی دلیل کو پیش کیا ہے۔ آخر میں ایک صحیح حدیث پیش کر کے تکمیل حجت کیا ہے۔ تاہم دلائل کی ابتداء اگر حدیث سے کی جاتی اور فقہی نظیر کو آخر میں بیان کیا جاتا، تو قاری کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتا۔

مذہب حنفی کی تائید کے لیے سنن ابوداؤد کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے استدلال بعض اوقات سنن ابوداؤد کی کوئی روایت مذہب حنفی کے بظاہر معارض معلوم ہوتی ہے، اس لیے سہارنپوری اپنے مذہب کی تائید کے لیے دیگر کتب احادیث سے روایت پیش کرتے ہیں۔ تاہم اس صورت میں مخالفین کے دلائل کو بڑی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اور تعصب سے بچتے ہوئے راہ سنت کی اتباع کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث نبوی ہے: ”اگر مجھے ایمان والوں پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کی تاخیر اور ہر نماز پر مسواک کو لازمی قرار دیتا“ (ابوداؤد، ج 46) اس حدیث کے ضمن میں مولانا سہارنپوری نے دو مسائل پر بحث کی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے مسواک کرنا نبی کریم ﷺ پر فرض تھا یا مستحب؟ اور

دوسرا مسئلہ یہ کہ امت کے لیے مسواک کی کیا حیثیت ہے؟ واجب ہے یا مستحب؟ پھر اگر مستحب ہے تو وضو کرنے سے پہلے کرنا چاہیے یا نماز سے پہلے؟ رسول اکرم ﷺ کے لیے مسواک کا حکم

نبی مکرم ﷺ کے لیے مسواک کا کیا حکم تھا، واجب تھا یا مستحب؟ اس حوالے سے مولانا سہارنپوری لکھتے ہیں: "فعلم بذلک ان السواک لکل صلاة کان واجبا علیہ دون امتہ ثم ہم بابجاہ ﷺ علیہم۔ وراى المشقة لضعفهم وجرہم فتقال لولا خوف المشقة لا وجبت علیہم السواک فلفظة لولا لا امتناع الثانی لوجود الاول فاذا وجبت وجود الاول وهو خوف المشقة هاهنا ثبت امتناع الثانی، وهو وجوب السواک، فبقی السواک علی ندرتہ فھذا یرد مذهب الظاہریۃ القائلین بالوجوب" (سہارنپوری، 317/1)

اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا واجب تھا، لیکن آپ ﷺ کی امت پر یہ حکم نہیں۔ پھر نبیکریم ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ امت پر بھی واجب قرار دیں، لیکن جب ان کے ضعف اور عجز کا مشاہدہ فرمایا اور مشقت کو دیکھا تو فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، تو میں ان پر مسواک کو واجب قرار دیتا۔ لفظ "لولا" امتناع ثانی بوجہ وجود اول کے لیے آتا ہے، پس جب پہلی چیز واجب ہوگئی اور وہ امت پر مشقت کا خوف ہے، تو دوسری چیز کا امتناع خود بخود ثابت ہو گیا اور وہ مسواک کا وجوب ہے، لہذا مسواک کرنا مستحب ہے، اس قاعدہ سے اصحاب ظواہر کا قول رد ہے، جو اس حدیث کی بناء پر مسواک کو واجب قرار دیتے ہیں۔

امت محمدیہ ﷺ کے لیے مسواک کا حکم

مذکورہ حدیث کے ضمن میں جو دوسرا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، وہ امت کے لیے مسواک کے حکم کا ہے۔ ما قبل کی بحث سے اتنیسی بات تو معلوم ہو چکی ہے کہ مسواک کا وجوب صرف اور صرف نبی کریم ﷺ کے لیے تھا، امت کے لیے مستحب ہے، لیکن کس وقت کرنا مستحب ہے؟ وضو کے وقت یا نماز کے وقت؟ اس بارے میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک وضو کے وقت کرنا چاہیے، جب کہ شوافع کے نزدیک نماز کے وقت کرنا چاہیے۔ اس مقام پر مولانا سہارنپوری نے جو منہج اپنایا ہے وہ سابقہ منہج سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے مقامات پر سب سے پہلے فریق مخالف کا مذہب ذکر کرتے ہیں اور آخر میں اپنے مذہب کے دلائل ذکر کرتے ہیں، جب کہ یہاں پر اپنا مذہب پہلے ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی۔ بعد میں امام شافعی کا مذہب ذکر کر کے ان کی دلیل ذکر دی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں رہا مسواک کے استحباب کا مسئلہ، تو اس کے وقت میں اختلاف ہوا ہے۔ اکثر احناف کا کہنا یہ ہے ہر وضو کے وقت مسواک کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل ابن خزیمہ کی وہ روایت ہے، جسے انہوں نے اپنی صحیح میں اور

امام حاکم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے۔ اسی طرح اس روایت کو امام بخاری نے تعلیقاً اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم کرتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ احناف کے مسلک اور دلیل بیان کرنے کے بعد مولانا سہارنپوری نے امام شافعی کا مذہب ذکر کیا ہے لکھتے ہیں: "والشافعیۃ رحمہم اللہ یجمعون بین الحدیثین بالسواک فی ابتداء کل منھما" شوافع نے مسواک کے حوالے سے وارد ہونے والی احادیث میں تطبیق کی ہے، کہ وضو کے وقت مسواک کرنے والی روایت ابتدائے زمانہ پر محمول ہے، جب کہ نماز کے وقت مسواک والی روایت بعد کے زمانے کی ہے۔ مولانا سہارنپوری فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء احناف نے مسواک کو سنن صلاۃ میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ اگر مسواک کو سنن صلاۃ میں شمار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرنے سے مسوڑھوں سے خون نکل آئے جو کہ ہمارے نزدیک ناقض وضو ہے اور بعض اوقات تو اس طرح مسواک کرنے سے انسان کو حرج لاحق ہو سکتا ہے۔ مزید برآں جب ہم نبی ﷺ کا عمل مبارک دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی نماز سے پہلے مسواک استعمال نہیں فرمائی، لہذا سنن ابو داؤد کی مذکورہ روایت، جس میں "عند کل صلاۃ" کے الفاظ مذکور ہیں، کو "عند کل وضو" پر ہی محمول کرنا ہوگا۔ (سہارنپوری، 317/1)

دفاع مذہب میں وسعت ظرفی کا مظاہرہ اور تعصب سے اجتناب

اس ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد مولانا سہارنپوری نے انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی علمی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے علمائے احناف کی طرف سے پیش کی گئی تعلیمات کو خود ہی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "نعم ما ذکر فی بعض الکتب من تصریح الکرہۃ معللاً بانہ قد یخرج الدم فی نقض الوضوء لیس لہ وجہ، فان النصوص محمودۃ علی ظواہرھا اذا امكن، وقد امكن هاهنا، فلا مسأغ اذا علی الحمل علی الجواز او تقدیر مضاف"۔ نماز سے پہلے مسواک کرنے کے بارے میں احناف کی اکثر کتب میں اس بات کی تصریح ملتی ہے کہ وہ اسے اس لیے مستحب قرار نہیں دیتے کہ خون نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تعلیمات کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نصوص کو ان کے ظاہر پر ہی محمول کیا جاتا ہے، جب تک ممکن ہو، اور یہاں بھی اس کے ظاہر پر عمل کرنا ممکن ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کی جاسکتی ہے۔ اس لیے صریح روایت کو مجاز پر محمول کرنا کسی مضاف کو مقدرمان کر اسے اپنے مسلک پر فٹ کرنا درست معلوم نہیں ہوتا (سہارنپوری، 317/1)

سہارنپوری نے دیگر احناف سے ہٹ کر وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف فریق مخالف کی دلیل کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے، بلکہ فقہاء کے اصول کو ذکر کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جب کوئی نص بالکل واضح ہو، تو اس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سہارنپوری خود احناف کی کتب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں نماز سے پہلے مسواک کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ جب معاملہ اس طرح ہے، تو پھر صریح اور واضح نصوص میں تاویل مناسب نہیں، سہارنپوری لکھتے ہیں: "وکیف وقد ذکر استحباب السواک عند نفس الصلاة فی بعض کتب الفروع المعترفة قال فی التارخانیة نقلًا عن التتمة: ويستحب السواک عندنا عند کل صلاة ووضوء وکل شیء یغیر الفم، وعند الیقطیة، وقال ابن الصمام فی شرح الھدایة: ويستحب فی حنہ موضوع: اصفرار الاسنان، وتغیر المرأحة، والقیام من النوم، والقیام الی الصلاة، وعند الوضوء، انتھی علی القاری (سہارنپوری، 1/318)۔"

نماز کے وقت مسواک کرنے والی صریح روایت میں کیسے تاویل ہو سکتی ہے حالانکہ احناف کی بعض معتبر کتب فقہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ وہ بھی نماز سے پہلے مسواک کرنے کو مستحب گردانتے ہیں، جیسا کہ تارخانیہ میں تہمت سے نقل کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مسواک کرنا وضوء کے وقت بھی مستحب ہے اور نماز کے وقت بھی اسی طرح سو کر اٹھنے کے وقت بھی اور منہ کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے بھی۔ اسی طرح محقق ابن الہمام نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ پانچ جگہ مسواک کرنا مستحب ہے: دانتوں کے بیلا ہونے کے وقت، منہ کی بدبو کو زائل کرنے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، نماز پڑھنے سے قبل اور وضوء کے وقت۔ مولانا سہارنپوری نے اس جگہ "علی القاری" کہہ کر اپنی عبارت کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ میں نے جو عبارت نقل کی ہے اسے ملا علی قاری نے مرآة المفاتیح میں ذکر کیا ہے۔

مسئلہ امامت صبی

صبی ممیز ایسا ہے جو نابالغ ہو، لیکن عقل و شعور بھی رکھتا ہو، اگر وہ بالغ حضرات کو کوئی فرض نماز پڑھادے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی فقہائے کرام کے درمیان مختلف فیہ مسائل میں شمار کیا ہوتا ہے۔ سہارنپوری نے اس مسئلہ کو کتاب الصلاة کے باب من احق بالامامة میں حضرت عمر و بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق آپ قافلوں کی گزرگاہ کے قریب رہتے تھے، جب کوئی قافلہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت سے واپس آتا، تو واپسی پر ان کے پاس سے گزرتا، تو قافلے والے ہمیں خبر دیا کرتے کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں فلاں فلاں سورت سکھائی ہے، ان دنوں وہ نابالغ بچے تھے، لیکن حافظہ بہت اچھا تھا۔ قافلے میں سے کوئی شخص جب کوئی سورت پڑھ کر سنا تو وہ اسے یاد کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بہت سارا قرآن کریم اسلام لانے سے پہلے ہی یاد ہو چکا تھا۔ ایک دن اپنے باپ کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں اسلام لانے کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ حاضر ہوا، رسول اللہ

کریم ﷺ نے اس قافلے کو نماز سکھائی اور ساتھ یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو، وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ اس وقت قوم میں، وہی قرآن کریم کا سب سے زیادہ کا حافظ تھا۔ اس لیے قوم نے انہیں اپنا امام بنا لیا۔ وہ ان کو نماز پڑھانے لگا۔ لہذا وہ اپنی قوم کی نماز اور جنازوں پڑھاتا تھا، اس وقت اس کی عمر سات یا آٹھ سال تھی۔ (ابوداؤد، ج 583)۔

مسئلہ امامت میں اختلاف کی نوعیت

اس مسئلہ میں اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ اگر کوئی صبی ممیز یعنی ایسا بچہ جو نابالغ ہو لیکن عقل و شعور رکھتا ہو، بالغ حضرات کو فرض نماز پڑھادے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس بارے میں شافعیہ کا کہنا ہے کہ صبی ممیز کی امامت درست ہے۔ سب کی نماز ہو جائے گی، لیکن جمہور حضرات بالخصوص فقہائے احناف کا کہنا یہ ہے کہ صبی ممیز کی امامت فرض نماز میں درست نہیں ہے۔ اگر ایسے بچے نے نماز پڑھائی، تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ صبی متفلس (نفل پڑھنے والا ہے کیونکہ اس پر ابھی تک نماز فرض ہی نہیں ہوئی) ہے اور بالغ حضرات کی نماز فرض ہے اور صلاة المفترض خلف المتفلس جائز نہیں (سہارنپوری، 3/458)۔

مولانا سہارنپوری کا حدیث مذکور پر محدثانہ تبصرہ

مولانا سہارنپوری نے مذکورہ حدیث، جس سے امام شافعی نے امامت صبی ممیز کو ثابت کیا ہے، اس پر علامہ خطابی اور خود امام ابوداؤد کا تبصرہ ذکر کیا ہے، جس سے اس حدیث کی حیثیت واضح ہوتی ہے، لکھتے ہیں: قال الخطابی: کان الحسن یضعف حدیث عمرو بن سلمہ، وقال مرۃ: دعه لیس بشیء بین قال ابوداؤد قیل ل احمد حدیث عمر و؟ قال لا ادری ما ہذا؟ فلعلہ لم یتحقق بلوغ امر النبی ﷺ قال: وقد خانہ امثال الصحابة، وقد قال عمرو: کنت اذا سجدت خرجت استی وھذا غیر بالغ (سہارنپوری، 3/458)۔

علامہ خطابی مذکورہ حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حدیث عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو ضعیف قرار دیتے تھے اور ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس حدیث کو چھوڑ دو، یہ قابل التفات نہیں اور نہ ہی قابل بیان ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ امام احمد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا، تو کبار صحابہ اس کے خلاف عمل نہ کرتے، کیونکہ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا، تو میری سرین سے کپڑا ہٹ جایا کرتا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ میں نابالغ تھا۔ سہارنپوری نے اس تبصرہ سے جہاں اس حدیث کی حیثیت کو بیان کیا، تو وہیں احناف کا مذہب بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نماز میں امام کا بالغ ہونا ہی ضروری ہے اور کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل سے بھی ثابت ہے

سہارنپوری کی طرف سے حافظ ابن حجر کی پیش کردہ توجیہ پر "عجیب من مثل الحافظ" کہہ کر، ناقدانہ اسلوب سے مذکورہ مسئلہ میں سہارنپوری نے حافظ ابن حجر کے نقد کا جواب بھی نقد ہی کے انداز میں دیا ہے، فرماتے ہیں "قلت: وما قال الحافظ: ولم ينصف من قال: فلعوا ذلك باجتها دهم، ولم يطلع النبي ﷺ على ذلك لانها شهادة نفي عجيب من مثل الحافظ، فان الحديث صريح بان رسول الله ﷺ قال: وليؤكم اكثركم قرآنا وقرآكم" میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر نے جو یہ بات کہی ہے کہ "جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو امام بنانا قوم کا اپنا اجتہاد تھا اور اس واقعے کی اطلاع نبی کریم ﷺ کو نہیں پہنچی ہوگی یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے" یہ بات حافظ ابن حجر جیسے حلیل القدر محدث کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ ایک صریح حدیث موجود ہے رحمت دو عالم ﷺ نے فرمایا: چاہیے کہ تمہیں وہ شخص امامت کروائے جو تم میں سے سب سے زیادہ قاری قرآن ہو۔ لہذا قوم نے اجتہاد کیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ قاری ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان کو امام بنا دیا اگر رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا ہوتا، تو ضرور کوئی نص موجود ہوتی، حالانکہ حدیث کے کسی بھی طریق میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی امامت کی تصریح فرمائی ہو (سہارنپوری، 3/458)۔

علامہ شوکانی کی پیش کردہ توجیہ پر سہارنپوری کا ناقدانہ تبصرہ

اس مقام پر مولانا سہارنپوری نے علامہ شوکانی پر بھی نقد کیا ہے، جنہوں نے اس حدیث کی ایک نئی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ان پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: و اعجب من هذا ما قال الشوكاني في النيل: واما القدر في الحديث بان فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز، كما في ضوء النهار، فهو من الغرائب، وقد ثبت ان الرجال كانوا يصلون عاقدي ازرهم ويقال للنساء: لا ترفعن رؤسكن حتى ييتوى الرجال جلوسا زاد ابوداؤد: من ضيق الازر، فان كلابه يدل على ان ستر العورة ليس بشرط لصحة الصلاة، فلو صلى احد عاريا بخصرة الرجال تجوز صلاته، وقد قال فما تقدم في ابواب ستر العورة: والحق وجوب الستر في جميع الاوقات الاوقات قضاء الحاجة وافضاء الرجل الى اهله (سہارنپوری، 3/458)۔

اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات علامہ شوکانی نے کی ہے۔ مذکورہ حدیث پر جو شبہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں تو اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ امام کا ستر سجدے میں کھل جاتا تھا اور ستر کھل جانے سے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ تو اس طرح واضح ہے جس طرح دن کی روشنی واضح ہوتی ہے، لیکن حدیث غرائب میں سے ہے اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے ازار کھلے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عورتیں نماز میں شامل ہوتیں تو انہیں پہلے ہی کہ دیا جاتا تھا کہ تم اس وقت

تک سجدے سے سر نہ اٹھانا، جب تک مرد لوگ اٹھ نہ جائیں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دوران نماز ستر عورت نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے ننگے ہونے کی حالت میں مردوں کی موجودگی میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں سہارنپوری نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علامہ شوکانی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ستر عورت نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے حالانکہ ستر عورت کے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ حق بات یہ ہے کہ تمام اوقات میں ستر عورت واجب ہے سوائے قضائے حاجت اور اپنے بیوی سے صحبت کے وقت۔

بیچ میں ایجاب و قبول کا مسئلہ

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ محض ایجاب و قبول سے بیچ تام نہیں ہوتی کہ اس کے بعد اختیار نہ مل سکے، بلکہ جب تک ایجاب و قبول کے بعد مجلس عقد ختم نہ ہو، جانبین کو اختیار ہے کہ بیچ کو فسخ کر سکیں۔

احناف کا مذہب

جب جانبین سے ایجاب و قبول ہو جائے، تو بیچ تام ہو جاتی ہے۔ سہارنپوری نے سب سے پہلے امام شافعی کی دلیل کو ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی جواب دے دیا ہے، جب کہ آخر میں احناف کی دلیل کے تذکرے پر مسئلہ کو ختم کر دیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: "واجب الشافعية بهذه الاحاديث ولا حجة للصم في ذلك لان الاحاديث الواردة في الباب يحتمل تفرق الابدان، ويحتمل تفرق الاقوال، كما في قوله تعالى: وان يتفرقا يعن الله كلاما من سخته فمع احتمال الخلاف لا يستلزم الاستدلال"۔ اس مسئلہ میں امام شافعی کی دلیل اس باب کی احادیث ہیں، جن میں مذکور ہے کہ (البیعان بالخيار الملمة بفرقا یعنی بائع اور مشتری کو اس وقت تک اختیار ہے، جب تک وہ مجلس عقد میں ہوں۔ مجلس عقد کے بعد ان کو اختیار فسخ نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت میں یہ احادیث امام شافعی کی دلیل نہیں بن سکتیں، کیونکہ ان احادیث میں لفظ "الملمة بفرقا" میں دو احتمال ہیں: تفرق بالابدان کا بھی اور تفرق بالا قوال کا بھی، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں آنے والے لفظ "وان يتفرقا" میں مفسرین نے یہی دو احتمال لکھے ہیں۔ لہذا جس دلیل میں کسی مخالف پہلو کا بھی احتمال ہو، تو اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ مزید برآں سہارنپوری امام شافعی کی طرف سے پیش کردہ دلیل کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شافعی نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہما کے عمل سے بھی استدلال کیا ہے، لیکن غور کیا جائے تو امام شافعی کا ان حضرات کے عمل سے استدلال بھی بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کا یہ فعل تو ان کے اپنے فہم اور رائے پر مبنی ہے، حالانکہ حجت تو قول رسول ﷺ ہے نہ کہ فہم صحابی، پھر خصوصا اس وقت جب کہ ان دونوں صحابہ کے فہم میں بھی اختلاف ہو؟ مزید یہ کہ صحابی کا فہم بظاہر نص کے بھی مخالف ہو، تو اس وقت اس سے استدلال درست معلوم نہیں ہوتا (سہارنپوری، 11/175)۔

امام شافعی کی طرف سے پیش کردہ دلیل کا جواب دینے کے بعد مولانا سہارنپوری نے احناف کی دلیل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس مقام پر سہارنپوری نے فقہاء کا منہج اپنایا ہے کہ سب سے پہلے قرآنی آیت اور بعد میں حدیث سے استدلال کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: "واما حجة أصحابنا الحنفية، فهو ظاهر قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَسْئُومٍ (القرآن 4: 29) إباح الله سبحانه وتعالى الاكل بالتجارة عن تراض مطلقاً عن قيد التفرق عن مكان العقد، وعنده اذ فتح احد هم العقد في المجلس لا يباح الاكل، فكان ظاهر النص حجة عليه، واما الحدیث الواردة في هذا الباب فقد تقدم ان يقال: يمكن ان تخل على التفرق بالا قول " (سہارنپوری، 175/11)۔ ہمارے اصحاب حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں بہت بڑی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو! تم مال کو باطل طریقے سے کما کر نہ کھاؤ، البتہ ایسی تجارت کے ذریعے سے جو آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو، باری تعالیٰ نے مطلق باہمی رضامندی تجارت سے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، جس میں مجلس عقد کے باقی رہنے یا نہ رہنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جب کہ امام شافعی کے نزدیک مجلس عقد کے اندر ایجاب و قبول کے بعد کسی نے بیع کو فسخ کر دیا تو بیع فسخ ہو جائے گی اور مال کا کھانا جائز نہیں ہو گا۔ لہذا اس معاملے میں قرآن کریم بیظاہر ان پر حجت ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث اس باب میں ذکر ہے، تفرق الاقوال پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ اپنے مذہب کی تائید میں اس سے استدلال درست نہیں ہوتا۔" قرآنی آیت کے بعد سہارنپوری نے اپنے مذہب کے تائید میں بطور دلیل درج ذیل حدیث کو پیش کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: ویؤید احنفیتہ مارواہ البخاری عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ واشتری من عمر بکر اصعبا، فوهبه رسول اللہ لابن عمر بعد الشراء قبل ان يتفرقا، فلو لم يكن التصرف حلالا قبل التفرق، ولم يتم البيع، كيف وهب رسول اللہ البكر لابن عمر؟ فنثبت بذلك ان التصرف في البيع بعد العقد وان لم يخير احد هم الآخر جائز" (سہارنپوری، 175/11)۔

احناف کے مذہب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جسے حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان سرکش اونٹ خریدا، ایجاب و قبول کے بعد مجلس عقد سے جدا ہونے سے قبل ہی وہ اونٹ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا۔ سہارنپوری لکھتے ہیں کہ دیکھئے اگر مجلس عقد سے جدا ہونے بغیر کوئی تصرف حلال نہ ہو تا اور بیع تام نہ ہوتی، تو رسول اللہ ﷺ کیو نہ اور کیسے ہبہ کرتے؟ نبی کریم ﷺ کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ کسی چیز کو خریدنے کے بعد اس میں تصرف کرنا جائز ہے، اگرچہ مجلس عقد تبدیل نہ ہوئی ہو اور اگر کوئی کسی کو اختیار نہ دے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔

نتائج تحقیق

- i. خلیل سہارنپوری کی بذل الجہود دراصل مخالفین کے مناظر وں اور اعتراضات کا کتابی شکل میں جواب ہے۔
- ii. سہارنپوری اپنے مذہبی آراء کی تائید کے لیے دیگر کتب احادیث سے بھی روایات پیش کرتے ہیں، تاہم بلا تعصب مخالفین کے دلائل کو بھی بڑی خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے راہ سنت کی اتباع کرتے ہیں۔
- iii. سہارنپوری تشریح احادیث کے دوران فقہی مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
- iv. فقہ حنفی اور فقہائے احناف کے دفاع میں سہارنپوری نے ہر طرح سے عقلی و نقلی دلائل پیش کیے ہیں۔
- v. مذہب حنفی کو رائج ثابت کرنے کے لیے سہارنپوری فقہاء کے قواعد اور نظائر سے استدلالات پیش کرتے ہیں۔
- vi. سہارنپوری حنفی مذہب کے اصول کو ہر طرح مدلل انداز سے پیش کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔

سفارشات

- i. اگر سہارنپوری کی بذل الجہود کو اردو میں منتقل کر دیا جائے، تو تحقیق کے نئے دروازے کھولے جاسکتے ہیں۔
- ii. حنفی مذہب کی اصول و کلیات کی معقولیت پر بذل الجہود کی روشنی کام کیا جاسکتا ہے۔
- iii. حنفی مذہب کی اصول و کلیات اور دلائل سمجھنے کے لیے بذل الجہود کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔
- iv. نفی مذہب کی دلائل، اس کی گہرائی اور موزونیت جاننے کے لیے الجہود کا اردو زبان میں ترجمہ ضروری ہے۔

References

- Al-Qur'an.
Al-Qazwīnī Abū al-Ḥusayn Aḥmad bin Farīs bin Zakariyyā, (1399 Hijrī). Mujam Muqāyas al-Lughah, Bayrūt, Dār al-Fikr, 4/442.
Abi Dāwūd, Sulaymān. Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Ṭahārah book 4 page 8.
Āshiq Ilāhī Merati. (435/3). Tazkiratul Khalīl, Maktab al-Shaykh, Bhaḍer ābād.
Ashūkānī, (1399 Hijrī). Irshād al-Faḫḫūl, Bayrūt, Dār al-Ma'ārif.
Ibn Manẓūr Muḥammad bin Mukaram. (522). Lisān al-'Arab, Bayrūt, 13.
Sāharun pūrī, Mawlānā Khalīl Aḥmad, Bazl al-Majhūd, Bayrūt, Qadeemi Kutub Khana.